

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ҚАРШИ МУҲАНДИСЛИК-ИҚТИСОДИЁТ ИНСТИТУТИ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ХУЗУРИДАГИ
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ АКАДЕМИЯСИ ҚАРШИ ХУДУДИЙ
ФИЛИАЛИ**

**МАҲМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙ –
ЎЗБЕК ЖАДИДЧИЛИГИНИНГ
АСОСЧИСИ**

(Республика илмий-амалий конференция материаллари)

20 ноябрь 2020 йил

Қарши-2020

олкишлар билан ёзиб борди. Бехбудий яратган асарларида акс этган миллий урф-одатлар, анъаналар ва инсоний кадриятлар, асар қахрамонларидаги мардлик, тўгрилик, адолатпарварлик, вафодорлик, халоллик каби хислатлар бугунги кунда камол топаётган ёш авлод маънавиятининг шаклланишида муҳим ўрин эгаллайди. Унинг фозил инсон, комил инсон ҳақидаги фикрлари, ахлоқ-одоб ҳақидаги гоёлари бугун ҳам жамият маънавиятини юксалтиришда кимматли дастурдир. Улардан таълим-тарбияни такомиллаштиришда ҳамда ўқувчи-ёшларни маънавий-ахлоқий шакллантиришда кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алимова Д., Рашидова Д.-Бехбудий ва унинг тарихий тафаккури. Тошкент. "Маънавият". 1998-йил.
2. Ҳайитов Ш. Махмудхўжа Бехбудий- истиклол даври тадқиқотчилари талқинида. Махмудхўжа Бехбудий-миллат фидойиси ва маърифатпарвар (М.Бехбудий таваллудининг 140 йиллигига бағишланади) Илмий мақолалар тўплами. Бухоро, "Дурдона" нашриёти. 2014.-Б.4-12.
3. Бегали Қосимов. Махмудхўжа Бехбудий буюк сиймолар, алломалар. Тошкент. 1997.

MILLAT MA'NAVIY HAYOTI UCHUN KECHIRILGAN HAYOT

Doston Xamidov,
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat
instituti 3-bosqich talabasi

*Bugungi yoshlarimiz o'z ajdodlariga hurmat bilan qarash
ruhida tarbiya olishlari, o'z ajdodlarining
buyuk ishlaridan ilhomlanishlari lozim.
Mahmudxo'ja Behbudiy*

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilikning yirik namoyondasi Mahmudxo'ja Behbudiyning hayoti davomida xalq va millat ma'naviyatini tiklash, yangi usul maktablarini yaratish va turkistonliklarni ozodlikka erishtirish orzusi borasida barcha qilgan ishlari ilmiy nuqtai nazaradan o'rganilgan va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jadidchilik, teatr, matbuot, ijtimoiy muhit, siyosiy jarayon, millat ma'naviyati, milliy ozodlik.

Dunyoda har bir odamzot o'zidan yaxshi nom qoldirishni istasa, o'zi uchun emas, balki atrofidagi minglab, millionlab insonlar uchun hayot kechirishga harakat qilishi va uning uddasidan chiqa olishi kerak. Shundagina, bu kabi shaxslar o'zlarining kelajak avlodlari tomonidan munosib yod etib boriladi. Ushbu maqolamizda ham aynan butun millatning, xalqning ma'naviy hayotini yuksaltirishga, ularning ozodligi, tinchligi va eng asosiysi

mustaqil go'zal hayoti uchun harakat qilgan va so'nggi nafasida ham "Haq olinur, berilmas" deya yuragi urishdan to'xtagan inson qalbi xususida fikr mulohaza olib boramiz. XIX asrning 20-yillarida mahalliy matbuotda Sadridin Ayniy, Hoji Muin ibn Shukrullo, Laziz Azizzoda kabi zamondoshlari tomonidan yodga olinib xotira asarlari yaratilgan Turkiston jadidchilik harakatining boniysi hisoblangan Mahmudxo'ja Behbudiy haqida so'z borar ekan, avvalo bu buyuk xalq rahnamosining yoshligi haqida biroz to'xtalib o'tishni joiz deb bildik.

Hoji Muinning 1923-yil 25-martda "Zarafshon" gazetasida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yilning 19-yanvarida (hijriy 1291, 1-zulhijja) Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida ruhoniylar oilasida dunyoga kelgan. Behbudiy ota tomonidan Ahmad Yassaviyning avlodlaridan biri hisoblanadi. Behbudiyning otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja imom-xatiblik bilan shug'ullangan. Behbudiy 14 yoshga kirgan vaqtda vafot etgan. Shundan so'ng Behbudiy tog'asi Muhammad Siddiqning qo'lida tarbiya topadi. Bundan tashqari aynan shu vaqtdan boshlab kichik tog'asi Odildan arab sarfu nahvini o'rganishni boshlaydi. Hozirgi vaqtgacha Behbudiyning qaysi maktab yoki madrasada ta'lim olganligi haqida hech qanday aniq ma'lumot yo'q. Lekin dastlabki ta'limni Samarqandda, keyinroq esa Buxoroda olganligi haqida ma'lumotlar uchraydi[1].

1899-1900-yillarda Behbudiy buxorolik do'sti Hoji Baqo bilan haj safariga yo'l oladi. Bu safar sakkiz oydan ko'proq davom etadi. Behbudiy aynan shu vaqt mobaynida yangi maktab haqidagi o'y-fikrlarini mustahkamlaydi hamda 1903-yilda Samarqand atrofidagi Halvoyi, Rajabamin qishloqlarida yangi maktablarni tashkil etadi. Behbudiy aynan shu vaqtdan boshlab o'zining oldiga qo'ygan buyuk maqsadi sari amaliy harakatlarni birin-ketin navbat bilan amalga oshira boshlaydi. Yuragi millat ruhi, uning ma'naviyati va qalbini uyg'otish hisi bilan yonayotgan Behbudiy ketma-ket 1904-1905 yillarda "Risolai asbobi savod", "Risolai jug'rofiyai umroniy", "Amaliyoti islom", "Tarixi islom" kabi darslik kitoblarini yozib tugallaydi. Shu o'rinda xalqni savodli qilish maqsadining asosiy poydevorini tarixni, dini bilish orqali tarbiyalab kelajakda turkistonliklarning milliy orzusi hisoblangan ozodlikni bir kun kelib qo'lga kiritilishiga katta ishonch bildiradi.[2]

Bundan tashqari aynan Behbudiy boshqa jadidchilar bilan bir qatorda jamiyatda haqiqiy millatning ma'naviyati, e'tiqodini tiklashda va qolaversa ularning ozodlik, erkinlik his-tuyg'ularini tuyishi uchun olib borgan barcha sa'y harakatlari davomida Turkiston muhitining ijtimoiy hayoti uchun ilk yetakchilardan biri sifatida o'zining ijtimoiy-madaniy faoliyatini olib borganligini barcha saholarda ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda bir narsani achchiq haqiqat bo'lsada aytib o'tishimiz joizki, qaysidir ma'noda o'sha vaqtda

birgina maktabning o'zi xalqning, millatning ma'naviyatini uning dunyoqarashini o'zgartirish uchun kifoya qilmasdi. Bugunning ta'biri bilan aytganda zamon va dunyo voqealari bilan tanishib borish, kundalik hayotning o'zgarishlaridan ogoh bo'lish harqachongidanda kerak omil edi. Behbudiy qalbining tub-tubida kechayotgan aynan shunday hislar, bu millat uchun shunday bir ibratli hayotni o'zida aks ettira oladigan oyna kerakligi xususida uni o'ylashga majbur qildi. Aynan shu his-tuyg'u Behbudiyning teatr va matbuot tomon qadam tashlashga turtki bo'ldi. Qalbida kechayotgan tuyg'ular orqali, xalqqa yetkazmoqchi bo'lgan gaplarini, dardlarini va buyuk orzusini u o'zining yuksak ijod mahsuli hisoblangan asarlarida bayon eta olgan mohir yozuvchi edi. 1911-yilda Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan yozib tugallagan "Padarkush" dramasi xalq uchun ilm ahli va uning donishmandligi oldida har qanday hayot sinovlarining kuchsiz va o'jiz ekanligi ro'y rost bayon qilingandi. Shu sababli bo'lsa kerak, bu asar uchun sahna yuzini ko'rish anchagina qiyin kechdi. Shunda ham asarning asosiy jildida "Borodino jangi va Rusiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo'lishining yubiley sanasiga bag'ishlanadi" degan nom uning 1913-yilda nashr etilishiga sabab bo'lgan bo'lsa ajab emas.[3]

Keyinchalik bu dramaning xalq e'tirofiga sazovor bo'lib qayta-qayta teatr sahnalarida tinimsiz qo'yilganligi dramaning birgina o'zbek emas, balki tatar, ozarbayjon teatrchiligiga ham katta ta'sir ko'rsatganligini ham aytishimiz mumkin. Shu orqali Turkistonda o'sha yillarda Zaki Boyazidskiy, Aliasqar Asqarov, Sidqiy Ruhillo, Ilyosbek Oshqozorskiy kabi ko'plab qardosh rejissorlar faoliyati boshlanganligi ham fikrimizning tasdig'idir.

Mahmudxo'ja Behbudiy 1913-yildan boshlab matbuot ishlari bilan shug'ullana boshlaydi. O'sha yilning aprel oyidan boshlab "Samarqand" gazetasi nashr ettirila boshlaydi. Gazeta turkiy va forsiy tillarda haftada ikki marta, dastlab ikki, so'ng to'rt sahifadan chop etiladi. 45 ta sondan keyin moddiy tanqislik sabab gazeta chiqishi to'xtab qoladi. Biroz vaqtdan keyin esa "Oyna" jurnali nashr etila boshlaydi. Shu tariqa matbuot olamida o'zining nurli ziyosi bilan millat qalbini yoritishga, ilm shulasi ila ularni uyg'otishga harakat qilgan Behbudiy hayotida qizg'in ijodiy jarayonlar boshlanadi.

Behbudiy aynan shu yillarda nashr ishlari bilan shug'ullana boshlaydi va o'zining "Nashriyoti Behbudiy" nomi bilan xususiy nashriyotini ochadi. Ilk ish faoliyati jarayonini Fitratning "Bayonoti sayyohi hindi" asarini 1913-yilda rus tiliga tarjima qildirib nashr ettiradi[4]. Bundan tashqari Turkiston xaritasini tuzib bosmadan chiqarishga ham erishadi. Shu bilan bir qatorda "Behbudiy kutubxonasi"ga ham asos soladi. O'zining barcha harakatlarida, ish faoliyatida ilm yo'li, ma'naviyat, ma'rifat, xalq dardi, qayg'usi, kelajagi ertangi kuni haqida o'ylab qayg'urgan bir insonning bu qadar tinimsiz mehnati, harakatini ko'rar

ekanmiz bugun biz qo'lga kiritgan imkoniyatlar va go'zal hayot nashidasi nimaning evaziga kelganligiga guvoh bo'lamiz. Shuni aytishsa kerak balkim, "xalqning dardi bilan yashash" deb.

Behbudiy kechirgan hayotning, ilmiy izlanishlari va yangiliklarining har jabhasida tanqidiy qarashlar bilan bir qatorda yetarlicha tajribalar va tavsiyalar berib o'tilganligi o'sha davrning har bir avlodini mukammal darajada tarbiyalash uchun to'la-to'kis dastur-ul amal vazifasini bimalol o'tay oladi deb ayta olamiz. Behbudiy ma'rifatdan siyosatga o'tar ekan, zamonasidagi mavjud idora usullari haqida fikr yuritib, ularni uch toifaga bo'ladi:

- Idora mustaqalla (idorai mutlaqa-monarxiya);
- Idorai mashruta (konstitutsiyali parlamentli hokimiyat);
- Idorai jumhuriyat (Respublika).

Behbudiy hayoti davomida birinchi o'rinda qilgan xulosasi shunday ediki, uning fikricha: "Millat ozod bo'lib, o'zining mustaqil davlatini o'rnatmaguncha, ijtimoiy adolatni tiklab bo'lmaydi". O'zining oldiga qo'ygan xalqparvar maqsadi yo'lida adolatsizlikning barcha so'qmoqlaridan o'tsa ham so'nggi nafasigacha bir maqsad ila yashagan Behbudiy hayotining yakuni inson qalbini larzaga soladigan darajada yakun topganligi shiddat bilan urayotgan yurakning bir zumda muzga aylanishidan boshqa holatga o'xshamaydi. Kitobxon sifatida Behbudiy hayot va ijod yo'li hozirgi kunga qadar mukammal o'rganilmaganligi, lekin o'z davrida Behbudiydan keyin yuzlab behbudiychilar chiqqanini ayni haqiqat sifatida yodga olishimiz joizdir. Shuning uchun ham bugun ajdodlarimiz orzusi hisoblangan kunlarni ko'rish bizga nasib etgan ekan, avlod sifatida avvalambor bu kunlarga yetkazganiga va sababchi bo'lganlar haqqiga duolar aytib ularning nomlarini abadiylashtirish borasida aniq taklif va fikrlarni o'zida mujassamlashtirgan dastur asosida amaliy ishlar olib borilishi lozim deb o'ylayman. Turkiston jadidchiligi yo'lida o'zining munosib hissasini qo'shgan Mahmudxo'ja Behbudiy nomini abadiylashtirish va uning hayoti ijodini kelajak avlodlarga o'rgatish borasida quyidagi takliflarni keltirib o'taman:

- Mahmudxo'ja Behbudiy hayot va ijod yo'lini to'la to'kis o'rganishga qaratilgan oliy o'quv yurtlarida BMI mavzularini tasdiqlash;
- Mahmudxo'ja Behbudiy hayot va ijod yo'lini mukammal o'rganishga qaratilgan olimlar, ziyolilar va yosh ilm ahillari bilan birgalikda ijodiy jamoa tashkil etish;
- Mahmudxo'ja Behbudiy hayot yo'li asosida tarixiy film yaratish;
- Mahmudxo'ja Behbudiy nomini abadiylashtirish borasida "Mahmudxo'ja Behbudiy" nomidagi ilm dargohi tashkil etish;
- Mahmudxo'ja Behbudiy uy muzeyini tashkil etish;
- Mahmudxo'ja Behbudiyning vafotini chuqur o'rganib uning qabrini izlab topish;

- Mahmudxo'ja Behbudiy asarlarini qayta nashrga tayyorlash;
-Teatr ijodkorlari tomonidan "Padarkush" dramasi qaytadan sahnalashtirib xalq e'tiboriga havola etish.

Butun hayoti davomida qayerda va qaysi holatda nutq so'zlamasin Behbudiy har bir so'zida Turkiston xalqini millatini birdamlikka, jipslilikka chorlashga harakat qildi. Eng ko'p nutqlarida takrorlab aytgan iboralaridan biri "Haq olinur, lekin berilmas" degan kuchli ruhdagi fikri edi. Haqiqatdan ham hech bir millatga ozodlik berilmaydi balki ularning o'zlari tomonidan qo'lga kiritiladigan ulug' ne'mat hisoblanadi. Zero biz bugun qo'lga kiritgan ozodlik va tinchlik xalqimizning hurriyat yo'lida necha yillab kechgan zahmatlarining mevasidir. Shuning uchun ham bu ozodlikning va tinchlik-hotirjamlikning qadriga yetib jadidlarimizning buyuk maqsadlari kabi xalq dardi va uning kelajagi bilan yashashdek orzu maqsadlar sari harakat qilsak o'ylaymanki, bizdan o'tgan ajdodlarimiz ham avlodlarimiz ham inshaAlloh rozi bo'lgaylar.

Foydalanilgan adabiyotlar'

1. Begali Qosimov. Milliy uy'onish. Toshkent "Ma'naviyat" nashriyoti 2002. 218-bet.
2. A.A.Pyaskovskiy.1905-1907 yillarda Turkistonda revolyusiya. Moskva. 1958, 559-bet.
3. "Oyna" jurnali., 1913-yil, 5-son.
4. A.A.Pyaskovskiy.1905-1907 yillarda Turkistonda revolyusiya. Moskva. 1958, 546-bet

MAHMUDXOJA BEHBUDIYNING O'ZBEK XALQINING MA'NAVIYATI VA MA'RIFATIGA QO'SHGAN XIZMATLARI

Shukurova Noringul Hasanovna
Surxondaryo viloyati Sherobod tumani xalq
ta'lim bo'limiga qarashli 60-sonli maktabning
geografiya fani o'qituvchisi

Buyuk matbaachi, publisttit ,daramaturg va marifatparvar alloma Behbudiy ijod va hayot yo'li XX asrning 20-yillaridan boshlab chuqur o'rganilib kelinmoqda. Bu davrlarda Behbudiy haqida bir nechta asarlar yozildi. Jumladan Sadriddin Ayniy, Alizoda Zavqiy va boshqa ko'plab ziyolilarning Behbudiy haqidagi maqolalari va xotiralari e'lon qilindi. U haqida asarlar yaratildi. Behbudiy haqida ayniqsa uning maorif sohasidagi bemisil xizmatlari haqida so'z yurishdan oldin uning tarjimai holiga,shaxsiyatiga ozroq to'xtalib joizdir albatta.

XIX asrning taniqli va buyuk dramaturg jamoat arbobi, publistit hamda jadidechilik harakatining yetakehilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yilda 19- yanvarda Samarqandda ma'rifatli oilada tug'ilgan. Uning hayot yo'liga e'tibor beradigan bo'lsak Yassaviylar avlodidan bo'lgan Behbudiy 18 yoshidan